

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2022 PNRR
Prot. P20224T9SK

PROMETEO

A **PRO**babilistic fra**ME**work for coas**T**al and harbor
d**E**fense in the c**O**ntext of climate change

D5.2

Stakeholder workshops and final conference

WP5 - Knowledge sharing & Capacity building

M5.2 - Workshops

O1 – O2 – O3 – O4

Task 5.2

Leader RU: UniSALENTO

Participant RU: UniCT, UniNA, UniRC

Authors: A. Saponieri, G.R. Tomasicchio, A. Francone, G. Scaravaglione, G. Barbaro, M. Buccino, M. Calabrese, L. Cavallaro, P.F. Filianoti, E. Foti, E. Lazzaro, E. Savoca, M. Stagnitti, S. Tuozzo, R.E. Musumeci

February 2026

Contents

Contents	i
1. Introduction to the organized workshops.....	1

1. Introduction to the organized meetings

The knowledge sharing & capacity building activities of WP5 consisted of a series of initiatives aimed at gathering insights from stakeholders and disseminating the project results to them. Among these initiatives, the organization of workshops and of the final conference was fundamental to present ongoing and final project developments to stakeholders (institutions, decision-makers, professionals, university students, construction companies).

The programs of the two stakeholder events organized within the project are provided below, together with the register of the participants. During the final event, the project's final results were presented.

ASSOCIAZIONE DI INGEGNERIA
OFFSHORE E MARINA

SPUNTI INNOVATIVI PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE MARITTIME - verso le nuove Istruzioni Tecniche

ROMA - 23 MAGGIO via del Casale di S. Pio V, 44

Sponsor

Programma

10.00-10.30 Registrazione dei partecipanti

10.30-10:50 Saluti

Prof. Carlo Alberto Giusti, Rettore Università Link

Dott. Riccardo Rigillo, Capo di Gabinetto, Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare

Ing. Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Prof. Ing. G.R. Tomasicchio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente AIOM

10.50-11:20 Presentazione del progetto PROMETEO

Prof. Ing. Rosaria Musumeci, Università di Catania

Prof. Ing. Mario Calabrese, Università di Napoli «Federico II»

11:20-13:40 Spunti per una nuova progettazione delle opere marittime

Lecture: *Ing. Elio Ciralli, Envitek Progetti & Opere*

Tavole Rotonde

Modera: *Prof. Ing. Enrico Foti, Università di Catania*

La prospettiva dei progettisti

Ing. Marco Tartaglino, Modimar project

Ing. Antonio Lizzadro, Technital

Ing. Tommaso Tassi, F&M Ingegneria

Ingg. Francesco e Riccardo Giordano, Sigma Ingegneria

Ing. Raffaele Giampetruzzi, AKKAD società di ingegneria

Ing. Guglielmo Migliorino, DUOMI

Ing. Paolo Turbolente, BTP infrastrutture

La prospettiva delle imprese di costruzione

Ing. Enrico Pellegrini, WEBUILD

Ing. Carlo Alberto Marconi, DEME-SIDRA

Ing. Andrea Aliotta, FINCOSIT

La prospettiva delle stazioni appaltanti

Ing. Francesco di Leverano, AdSP Mar Adriatico Meridionale

Ing. Riccardo Lentini, AdSP Mar di Sicilia Orientale

Ing. Antonio Viviano, AdSP Mar di Sicilia Occidentale

13.40-14.30 Pausa pranzo

14.30-15:15 Cambiamenti climatici e clima meteomarinario

Lecture: *Prof. Gianfausto Salvadori, Università del Salento*

Tavola rotonda

Il contributo della ricerca

Modera: *Prof. Ing. Alessandra Saponieri, Università del Salento*

Prof. Ing. Mariano Buccino, Università di Napoli «Federico II»

Prof. Ing. Giuseppe Barbaro, Università «Mediterranea» di Reggio Calabria

Prof. Ing. Pasquale Filianoti, Università «Mediterranea» di Reggio Calabria

15:15-16:00 La resilienza delle infrastrutture marittime

Tavola rotonda

Modera: *Prof. Ing. G.R. Tomasicchio, AIOM*

Ing. Andrea Ferrante, Sezione speciale PNRR, CSLPP

Amm. Pierpaolo Ribuffo, Coord. Struttura per le Politiche del Mare, PCM

Ing. Luigi Merlo, Federlogistica

Dr. Gianmaria Sannino, ENEA

16:00-16.30

Compilazione del questionario del progetto PRIN PROMETEO

Chiusura dei lavori

Informazioni logistiche

La sede dell'incontro è facilmente raggiungibile in metropolitana (Fermata Cornelia).

Per informazioni rivolgersi a:

Ing. Martina Stagnitti (martina.stagnitti@unict.it)

Ing. Antonio Francone (antonio.francone@unisalento.it).

SFIDE E SOLUZIONI PER L'ADATTAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA

I risultati del progetto PROMETEO

26 Febbraio 2026 - Napoli

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale della Università di Napoli "Federico II", via Claudio 21, Edificio 8

Ai partecipanti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Napoli verranno riconosciuti n. 4 CFP

Programma

11:00-11:30 Registrazione dei partecipanti

11:30-12:00 Saluti istituzionali

Prof. Ing. Francesco Pirozzi – Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Prof. Ing. Mario Calabrese – Professore Ordinario di Costruzioni Marittime, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Prof. Ing. Andrea Prota – Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Presidente della Fondazione RETURN

Prof. Ing. Maurizio Giugni – Coordinatore della Commissione Ingegneria Idraulica e Costiera Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Dott. Eliseo Cuccaro – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

12:00-12:20 Il progetto PROMETEO: Presupposti, Risultati e Prospettive

Prof. Ing. Rosaria E. Musumeci – Università degli Studi di Catania. Principal Investigator del progetto PROMETEO

12:20-13:00 Le attività del progetto PROMETEO: le forzanti meteomarine nella progettazione probabilistica

12:20-12:40 Il ruolo degli errori di rappresentazione e dei processi propagativi

Ing. Emilio Lazzaro – Università Mediterranea di Reggio Calabria

12:40-13:00 Un approccio semplificato per la caratterizzazione congiunta delle variabili.

Prof. Ing. Mariano Buccino – Università degli Studi di Napoli "Federico II"

13.00-14.00 Pausa pranzo

14:00-15:00 Le attività del progetto PROMETEO: le incertezze nel calcolo delle variabili di progetto

14:00-14:20 L'incertezza nella stabilità idraulica delle opere a gettata

Ing. Giulio Scaravaglione – Università del Salento

14:20-14:40 La tracimazione di seawall verticali: gestione delle incertezze nello scenario del cambiamento climatico

Ing. Sara Tuozzo – Università degli Studi di Napoli "Federico II"

14:40-15:00 Il ruolo della non linearità del moto ondoso sul calcolo dei carichi idrodinamici agenti sulle dighe a parete

Prof. Ing. Giuseppe Barbaro – Università Mediterranea di Reggio Calabria

15:00-15:20 Le attività del progetto PROMETEO: il framework di progettazione probabilistica

Un framework probabilistico per la progettazione di dighe marittime. I casi studio del progetto PROMETEO

Ing. Martina Stagnitti – Università degli Studi di Catania

15:20-15:40 Coffee break

15:40-16:50 Recenti esperienze nella progettazione di opere di difesa portuale

15:40 –16:10 Prolungamento e Rafforzamento della diga foranea Duca d'Aosta del Porto di Napoli

Ing. Marco Di Stefano – Coordinatore delle attività progettuali

16:10 –16:40 La Nuova Diga del Porto di Genova: dati disponibili e incertezze di calcolo

Ing. Massimo Tondello – HS Marine

16:40-17:00 Discussione aperta

17:00 Conclusione dei lavori

Informazioni logistiche

La sede dell'incontro è facilmente raggiungibile in metropolitana (Linea 2, fermata Campi Flegrei).

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Sara Tuozzo (sara.tuozzo@unina.it), Ing. Martina Stagnitti (martina.stagnitti@unict.it)